

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВИТАМИНИЗИРОВАННОГО ПИТЬЕВОГО МОЛОКА

INVESTIGATION OF THE QUALITY OF FORTIFIED DRINKING MILK

ЕЛИСЕЕВА ЛЮДМИЛА ИННОКЕНТЬЕВНА,

*доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Арктический государственный
агротехнологический университет».*

ДМИТРИЕВА АЛЬБИНА ПАВЛОВНА,

*магистрант,
ФГБОУ ВО «Арктический государственный
агротехнологический университет».*

РЫГУНОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА,

*магистрант,
ФГБОУ ВО «Арктический государственный
агротехнологический университет».*

ELISEEVA LYUDMILA INNOKENTIEVNA,

*doctor of Agricultural Sciences, professor,
Arctic State Agrotechnological University.*

DMITRIEVA ALBINA PAVLOVNA,

*master's student,
Arctic State Agrotechnological University.*

PRYGUNOVA ALEXANDRA ANATOLYEVNA,

*master's student,
Arctic State Agrotechnological University.*

В данной статье приведены результаты проверки качества витаминизированного молока. Молоко является одним из источников природного высококачественного белка, который необходим всем клеткам организма человека. Произведен расчет рецептур, выбраны оптимальные режимы технологических процессов производства питьевого молока, рассчитаны себестоимость и рентабельность витаминизированного молока. Приведена общая схема исследования, проанализированы основные показатели. Отмечается, что в течение года содержание витамина в молоке меньше нормы, а в весенние месяцы дефицит его доходит до 50%. Сделан вывод об эффективности производства питьевого молока.

This article presents the results of quality control of fortified milk. Milk is one of the sources of natural high-quality protein, which is necessary for all cells of the human body. Recipes were calculated, optimal modes of technological processes for the production of drinking milk were selected, the cost and profitability of fortified milk were calculated. The general scheme of the study is given, the main indicators are analyzed. It is noted that during the year the vitamin content in milk is less than normal, and in the spring months its deficiency reaches 50%. The conclusion is made about the efficiency of drinking milk production.

Ключевые слова: молоко питьевое, белок, рацион, дефицит, аскорбиновая кислота.

Key words: drinking milk, protein, diet, deficiency, ascorbic acid.

Изучение состава, пользы, технологии производства витаминизированного молока актуально в любое время, так как его употребление важно для человека. Витаминизированное молоко могут употреблять даже дети до трёх лет, а также взрослые. Молоко, обогащённое витаминами, даёт питательные вещества, которые легко усваиваются организмом и полезны для него.

Обзор литературы. На данный момент налажен процесс выработки двух видов витаминизированного питьевого молока: с витамином С (аскорбиновая кислота) и для детей младшего возраста (до трёх лет), обогащённое комплексом витаминов.

Витаминизированное молоко с витамином С вырабатывают обычно с массовой долей жира 2,5% и 3,2%. Вырабатывают его из доброкачественного цельного молока с добавлением витамина С. Исходное молоко должно иметь кислотность не более 18°Т, т.к. добавление аскорбиновой кислоты повышает кислотность продукта.

В молоке содержатся все необходимые для стабильного развития организма вещества: вода, белки, жиры, молочный сахар, минеральные соединения, органические кислоты, витамины, ферменты, гормоны, газы и другие компоненты, которых насчитывается более 100. Усвояемость молока составляет 98-99%.

Молоко содержит ценные в физиологическом отношении питательные вещества, которые хорошо сбалансированы, легко и полностью усваиваются организмом человека. Питьевое молоко является незаменимым продуктом массового и повседневного потребления.

Химический состав молока зависит от вида и животных, времени года, условий кормления скота и других факторов.

Белковые вещества молока являются наиболее ценной составной частью молока, так как образующиеся при их расщеплении аминокислоты являются хорошим пластическим материалом для построения тканей организма.

Молочный жир (среднее содержание – 3.8%) находится в виде жировых шариков, покрытых лецитино-белковыми оболочками, которые препятствуют их слипанию. Молочный жир – лучший из известных пищевых жиров и по вкусу, и по составу, и по усвояемости.

Молочный сахар обладает полезным для человека свойством, он медленнее других проникает сквозь стенки кишечника в кровь, более длительное время находится в кишечнике и может использоваться для питания молочнокислыми бактериями, развитие которых оказывает воздействие на организм человека.

Минеральные вещества имеют большое значение в формировании новых клеток тканей, ферментов, витаминов, гормонов, а также в минеральном обмене веществ организма. Содержание минеральных веществ в молоке до 1%. Кальций необходим для формирования костей, для регулирования кровяного давления, уменьшения риска заболевания некоторыми разновидностями рака. Марганец катализирует окислительные процессы в клетке и необходим для синтеза витаминов С, В и D. Медь и железо участвуют в кроветворении, йод – в синтезе гормона щитовидной железы тироксина.

Принимая во внимание важную роль молочных продуктов в питании детского и взрослого населения, и тот факт, что традиционно молочные продукты ассоциируются в сознании с полезными, «здоровыми» продуктами, наиболее перспективным продуктом для обогащения признано питьевое молоко путем добавления сбалансированных стабильных поливитаминовых комплексов[1; 2; 4; 5].

Материалы и методы. В работе использованы физико-химические методы исследования, позволяющие охарактеризовать функциональные свойства объектов, химический состав и биологическую ценность молока. Исследования проводились на молочных заводах СХПК

«Ханалас-Ас» и в лабораториях университета. Произведен расчет рецептур, выбраны оптимальные режимы технологических процессов производства питьевого молока, рассчитаны себестоимость и рентабельность витаминизированного молока[3].

Общая схема исследования приведена на рисунке 1.

Рис.1. Общая схема исследования молока.

Результаты исследования и выводы. Органолептические показатели молока-сырья представлены в таблице 1. Физико-химические показатели приведены в таблице 2, микробиологические показатели – в таблице 3.

Таблица 1. Органолептические показатели молока.

Наименование показателя	Норма для молока сорта	
	высшего	первого
Консистенция	Однородная жидкость без осадка и хлопьев	
Вкус и запах	Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку	
Цвет	От белого до светло-кремового	

Из данных исследования органолептических и физико-химических показателей молока-сырья видно, что молоко соответствует по требованиям ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое» высшему сорту (табл. 1,2).

Таблица 2. Физико-химические показатели молока-сырья.

Наименование показателя	Норма для молока высшего сорта
Массовая доля белка, %, не менее	3,0
Кислотность, °Т	не ниже 16,0 и не выше 18,0
Группа чистоты, не ниже	I
Плотность, не ниже	1028,0
Температура замерзания, °С	не выше минус 0,520
Массовая доля истинного белка, %, не менее	2,8

Таблица 3. Микробиологические показатели молока-сырья.

Наименование показателя	Норма для молока высшего сорта
КМАФАиАнМ, КОЕ/см(г), не более	1,0 · 10 ⁵
Содержание соматических клеток в см ³ , не более	2,5 · 10 ⁵

КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

КОЕ - колониеобразующие единицы.

Наличие фосфатазы в пастеризованном молоке не допускается, о чем подтверждают результаты исследования, сделанные после пастеризации молока.

Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ (токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, диоксинов, меламина, антибиотиков, радионуклидов, генетически модифицированных организмов) в пастеризованном коровьем молоке-сырье не должны превышать норм, установленных или законодательными и нормативными правовыми актами государств, принявших стандарт, не противоречащих требованиям применительно к питьевому молоку.

Результаты органолептической оценки качества витаминизированного молока указаны в таблице 4.

Таблица 4. Органолептические показатели витаминизированного молока.

Наименование показателя	Характеристика
Внешний вид	Непрозрачная жидкость, без осадка. Для продукта с массовой долей жира более 3,5% допускается незначительный отстой жира, исчезающий при перемешивании
Консистенция	Однородная, не тягучая. Без хлопьев белка и сбившихся комочков жира
Вкус и запах	Характерные для молока коровьего, без посторонних привкусов и запахов
Цвет	Молочно-белый, равномерный по всей массе

Результат анализа физико-химических показателей пастеризованного молока приведен в таблице 5.

Таблица 5. Физико-химические показатели витаминизированного молока.

Наименование показателя	Норма для молока
Массовая доля белка, %, не менее	3,0
Кислотность, °Т	17
Массовая доля жира, %, не менее	3,2
Плотность, кг/м ³ , не менее	1027
Содержание витамина, мг на 100 г	10

По данным исследования витаминизированное молоко соответствует требованиям ГОСТ 33478-2015. Молоко питьевое обогащенное на молоко питьевое обогащенное (табл. 4, 5).

В таблице 6 приведены результаты экономического расчета.

Рентабельность производства питьевого молока составила 40%.

Эффективность производства питьевого молока заключается в следующем:

- в рациональном использовании молока;
- в высокой лечебной, диетической и питательной ценности молока;
- в спросе населения и возможности реализации широкой массе населения.

Таблица 6. Экономическая эффективность производства витаминизированного молока.

Показатель	Единица измерений	Витаминизированное молоко
Произведено продукции	кг	500
Себестоимость 1 кг	Руб.	60
Затраты	Руб.	30000
Реализационная цена 1 кг	Руб.	84
Выручка от реализуемой продукции	Руб.	42000
Прибыль	Руб.	12000
Рентабельность	%	40

Витаминизированное молоко с витамином С вырабатывают обычно с массовой долей жира 2,5 и 3,2%. Вырабатывают его из доброкачественного цельного молока с добавлением витамина С. Исходное молоко должно иметь кислотность не более 18°Т, так как добавление аскорбиновой кислоты повышает кислотность продукта.

В пищевом рационе человека наиболее дефицитным является витамин С. В течение всего года, за исключением июля, августа и сентября, содержание витамина С в пище меньше нормы, а в весенние месяцы дефицит его доходит до 50%.

В настоящее время в связи с распространением коронавируса производство витаминизированного молока имеет большой спрос и актуальность. Большое значение имеет контроль технологических процессов, санитарно-гигиенический контроль производства, расчет баланса производства.

Таким образом, витаминизированное молоко, содержащее ценные в физиологическом отношении питательные вещества, хорошо сбалансированные, легко и полностью усваиваемые организмом человека, является незаменимым продуктом массового и повседневного потребления. В молоке содержатся все необходимые для стабильного развития организма вещества, видов которых насчитывается более 100.

Работники предприятия ведут огромную работу по повышению эффективности производства, добиваются глубоких качественных сдвигов в техническом уровне предприятия, существенно изменяют весь его облик. Это не малый труд, решение которого требует большой труд, постоянный анализ деятельности, раскрытие узких мест и устранение их[6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданова Е.А. Производство цельномолочных продуктов / Е.А. Богданова, Р.И. Богданова. Москва: Легкая и пищевая промышленность. 2012. 200 с.
2. Крусь Г.Н. Технология молока и молочных продуктов: учебник / Г.Н. Крусь, А.Г. Храмцов, З.В. Волокитина, С.В. Карпычев. Москва: КолосС. 2004. 455 с.
3. Крусь Г.Н. Методы исследования молока и молочных продуктов: учебник / Г.Н. Крусь, А.М. Шалыгина, З.В. Волокитина. Москва: Колос. 2000. 368 с.
4. Степанова Л.И. Справочник технолога молочного производства. – Т1. Цельномолочные продукты / Л.И. Степанова. Санкт-Петербург: ГИОРД. 2013. 384 с..
5. Степанова Л.И. Справочник технолога молочного производства. Т1. Цельномолочные продукты / Л.И. Степанова. Санкт-Петербург: ГИОРД. 2013. 384 с.
6. Храмцов А.Г. Научно-технические основы биотехнологии молочных продуктов нового поколения: учебное пособие / А.Г. Храмцов, Б.М. Синельников, И.А. Евдокимов, В.В. Костина, С.А. Рябцев. СевКаз ГТУ. 2013. 118 с.

© Елисеева Л.И., Дмитриева А.П., Рыгунова А.А., 2022.